

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Grado en Comunicación Audiovisual

La utilización de la tipografía en medios informativos: la evolución formal en la portada del diario 'Público' (2007-2012)

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Alejandra González Pérez

Tutor: Pedro Pérez Cuadrado

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. MARCO TEÓRICO	5
2.1. BREVE HISTORIA DEL DISEÑO EDITORIAL	5
2.2. EL DISEÑO DE LA PRIMERA PÁGINA	6
2.3. HISTORIA DE DIARIO PÚBLICO	10
2.3.1. <i>Directores</i>	14
2.3.2. <i>Evolución en el diseño de Público</i>	15
2.3.3. <i>Premios destacados</i>	18
2.3.4. <i>Proyectos nacidos de Público</i>	18
3. METODOLOGÍA	21
3.1. NÚMERO DE NOTICIAS EN PORTADA	23
3.2. TIPOGRAFÍA, TAMAÑO Y COLOR DE LA CABECERA	24
3.3. NÚMERO Y POSICIÓN DE LAS INSERCIONES PUBLICITARIAS.....	25
3.4. COLOR DOMINANTE EN LA PORTADA.....	26
3.5. TAMAÑO Y TIPOLOGÍA DE LA IMAGEN PRINCIPAL	26
3.6. UNIFORMIDAD TIPOGRÁFICA EN EL TITULAR DE LA NOTICIA PRINCIPAL.....	26
3.7. PUNTO DE ARRANQUE DEL TITULAR DE LA NOTICIA PRINCIPAL	27
4. RESULTADOS	28
5. CONCLUSIONES	51
6. BIBLIOGRAFÍA	53
ANÉXOS	55
FICHA DE ANÁLISIS.....	55
ENTREVISTA A HERMINIO JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.....	56

Universidad
Rey Juan Carlos

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Autor: Alejandra González Pérez Director: Pedro Pérez Cuadrado

Universidad Rey Juan Carlos

La evolución en el diseño de la primera página del Diario Público

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda la revisión de la evolución del diseño de la primera página o portada del *Diario Público* durante la comercialización de su edición impresa entre 2007 y 2012. A partir de una metodología cuantitativa se analizarán diferentes variables que atienden a factores del diseño editorial con el fin de establecer una relación entre la evolución del diseño y el de la historia del propio medio.

Este trabajo de campo se estructura alrededor de cuatro epígrafes básicos. El estudio comienza con un marco teórico distribuido en tres puntos: breve historia del diseño editorial, diseño de la primera página e historia del *Diario Público*. A continuación se detalla la metodología utilizada, indicando el tipo de estudio que se aborda, las hipótesis y el diseño de la muestra. Tras la exposición de la metodología se indican los resultados obtenidos fruto de la investigación realizada y las conclusiones derivadas del conjunto de la investigación.

2. MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico está estructurado en tres grandes apartados: en primer lugar, una breve historia del diseño editorial, donde se indican los factores que han generado una evolución en la confección de periódicos; en segundo lugar, el diseño periodístico, donde se abordará la importancia de este rasgo en la transmisión de información y la comercialización de medios impresos; y en tercer lugar la historia del *Diario Público*, que dibuja la trayectoria del medio desde su creación y expansión, pasando por el cierre de su edición impresa y hasta un análisis de la situación actual que vive el medio. Esta aproximación teórica sentará las bases de la posterior investigación metodológica y el establecimiento de conclusiones finales.

2.1. Breve historia del diseño editorial

Ya en la Edad Media existía una figura encargada de realizar manuscritos llamada copista. Estos trabajadores establecieron las primera pautas de diseño editorial al crear estándares de configuración de las columnas, los interlineados, los márgenes, etc. Los copistas eran los encargados únicos de el aspecto y el contenido de todo el documento y por ello pueden ser considerados los primeros diseñadores gráficos.

El diseño editorial tiene sus bases en el Renacimiento, a mediados del siglo XV, cuando surge por primera vez la imprenta de tipos móviles (Ponssa, 2015: 4). Esta invención supuso una revolución cultural en la época y permitió fomentar de forma extraordinaria la difusión de la cultura entre todos los estratos de la población.

Con la invención de la imprenta se pasó por tanto de una difusión de información que llegaba a un escaso número de personas por las limitaciones tecnológicas a la creación de

textos y publicaciones en serie que permitió la difusión de la cultura entre un público exponencialmente mayor.

Un nuevo modo de producción como la imprenta requería la creación de un sistema común de colocación de las letras en cada página. Se creó entonces un formato de letras en cajas rectangulares que se disponían sobre un panel para crear así una placa que replicaba copias casi exactas de cada página.

Hasta el siglo XIX todas las publicaciones tenían un diseño austero donde se premiaba la existencia del mayor número de información posible y los criterios de estética y originalidad quedaban a un lado. Sólo la invención de la litografía pudo dar un toque diferente a las páginas, aunque este sistema no se usó de forma general por los elevados costes de producción que acarreaba.

Con la llegada del siglo XX el diseño editorial sufrió una evolución trascendental. La Bauhaus, la escuela alemana de arte, diseño y arquitectura fundada en 1919, innovó con un nuevo tipo de diseño editorial basado en la retícula. Este nuevo sistema permitía crear diseños asimétricos y originales (Lupton y Abbor, 2002).

En la actualidad se ha llegado a un punto en el que los avances en diseño editorial no llegan tanto con los avances tecnológicos sino con la llegada de nuevos aires de originalidad en los departamentos de diseño. Cada vez existe mas competencia entre los diferentes medios para resultar más llamativos y atraer a los lectores a través de su adaptación a las diferentes corrientes o estilos que surgen en la moda.

2.2. El diseño de la primera página

Los periódicos están por todas partes, en estaciones, bares, trenes, autobuses, aeropuertos, etc. Millones de copias de cada número que se entregan a diario y se venden en miles de

tiendas, kioscos, papelerías, etc. Cada mañana los responsables de cada establecimiento encargado de vender prensa colocan estratégicamente los ejemplares de cada medio buscando que atraigan a los clientes potenciales.

En un país como España donde el precio medio de los diarios "se encuentra por encima de la media Europea" (APM, 2009: 268), destacar se convierte en una tarea esencial para cualquier medio de comunicación impreso. Entre 2008 y 2011 se crearon más de 300 medios de información por parte de periodistas, "Seis medios de actualidad internacional; 26 medios de información general estatal; 80 medios de información general autonómica, local o hiperlocal; 15, de economía, empresas, emprendimiento; 27, de deportes; 34, de arte y cultura contemporánea; nueve, de televisión, teatro y cine; tres, de estilo de vida; tres, de mujeres; ocho, de tecnología; nueve, de turismo, gastronomía y viajes; seis, de periodismo y comunicación; dos, de ciencia; 21 medios de otros temas; 16 radios y televisiones 'online', y 35 otros proyectos de periodistas" (APM, 2009: 268).

Lo primero que ven los clientes potenciales es la primera página, el escaparate de todos los medios. Si, por alguna razón, se sienten atraídos por la información que ven (entendida como información que procesa el cerebro, no necesariamente de contenido informativo) es probable que piensen adquirir un ejemplar.

La primera página de un periódico constituye un signo de identidad del medio de comunicación. Se trata de la carta de presentación del medio y debe plasmar fielmente lo que el lector leerá en el interior del periódico, permitiéndole ver de un vistazo las noticias más importantes del día. La portada «establece la identidad, el carácter y la frescura que puede tener un periódico, según su título, su presentación y su contenido. Induce al público a comprarlo, abrirlo, leerlo» (Evans 1985:32). Por otro lado Martín Aguado apunta que «la primera página, llamada portada, constituye la tarjeta de presentación del periódico, el

escaparate o la vitrina, desde la que se intenta llamar la atención del lector, ofreciéndole lo mejor de su contenido.» (Martín Aguado, 1992:70)

La evolución histórica de las portadas ha desembocado en páginas más limpias y llamativas que buscan la atracción de clientes potenciales en quiosco repletos de diferentes periódicos con el mismo ansia de protagonismo. Nos encontramos, por tanto, con una tarjeta de presentación del medio de comunicación con una importante vertiente informativa de la mano de una dosis de *marketing*.

Para Harold Evans (1985: 49) existen dos tipologías de portada de similar jerarquía pero con algunos matices que la diferencian:

- **Portada de señal y texto:** es aquella que no sólo coloca los titulares de las noticias mas destacadas sino que las desarrolla y añade texto en portada. Suelen aparecer entre cuatro y cinco noticias. "Es la habitual página de periodismo moderno, donde una selección de informaciones, juzgadas como las más importantes dentro del grupo, aparece indicada por los titulares y por su posición dentro de una clara escala de prioridades, además de ser apoyada por texto" (Evans, 1984:50)
- **Portada de poster:** este tipo de portada trata de mostrar el mayor número de informaciones posible y su situación dentro del periódico con el fin de que el lector las encuentre de forma rápida y sencilla. "La idea de la portada como vehículo urgente de noticias es llevada a su extremo lógico al publicar la señalización de tantas notas del grupo como sea posible, con lo que se excluye de allí el texto de apoyo" (Evans, 1984:51)

Resulta imposible encontrar una única clasificación de la tipología de las primeras páginas. Para Martín Aguado (1992: 36) existen dos tipos de portadas:

- **Primera página de escaparate:** aquella que muestra un resumen exhaustivo del contenido del diario. De un vistazo se obtiene una idea general de las noticias más novedosas que han tenido lugar. Aparecen resúmenes de las noticias más importantes que están en el interior del periódico. Son característicos de este tipo de portadas las noticias con titulares de tamaño moderado, independientemente de las columnas que ocupen. Es propia de los diarios generalistas. Así, según Canga (1994: 81), la función de este tipo de portada es realizar un resumen de la actualidad noticiosa del día.
- **Primera página de llamada:** aquella que centra el contenido de la portada en una única noticia para atraer toda la atención del lector sobre ella. Se caracteriza por tener titulares de cuerpo grande y poco texto. Las imágenes que aparecen suelen ocupar gran parte de la página. Es una primera página propia de diarios más sensacionalistas.

No existe por tanto una tipología estándar de las portadas de los periódicos, pero algo en lo que sí coinciden la mayoría de los autores es en la definición de portada como “escaparate del periódico [...] que indica al lector cuál va a ser el contenido [...]” (Canga, 1994: 77). La importancia que posee esta primera página no puede dejar pues, de lado al diseño periodístico.

En este sentido Héctor Alvarado (2008: 1) apunta: "Es importante destacar que las primeras páginas a modo de resumen suelen ofrecer un periodismo más preocupado por formar opinión y con mayor calidad informativa y las de mayor impacto visual, se identifican tradicionalmente con cierto populismo e incluso sensacionalismo, aunque en

España, a diferencia de otros países europeos como Alemania o Gran Bretaña, no existe cultura ni vocación de prensa sensacionalista."

Se presenta entonces un trabajo de estructuración del contenido del periódico y de intencionalidad llamativa para tratar de atraer la compra y la lectura del ejemplar sin perder de vista los criterios periodísticos. En este sentido, la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumman (1990: 9-11) ya presintió cual sería la tendencia de lectura de nuestro presente.

Para abrir el apetito al lector del mañana, un lector que, con toda probabilidad leerá con bastante trabajo, habrá que presentarle una selección de pequeños textos que le den ganas de consultar el artículo de fondo, el reportaje o entrevista en páginas interiores. Muchos elementos en la página de ataque, pero habrá que ordenarlos de manera que el lector se los encuentre allí día tras día o semana a semana. Puntos de referencia, sumarios claros, pequeños textos para orientar, olvidando esa vieja creencia según la cual se puede atraer la atención del lector suscitando su curiosidad. El lector es demasiado perezoso para dar ese paso, no tiene ganas de descifrar jeroglíficos.

Así pues, los medios se encuentran con un problema a la hora de diseñar la primera página de sus periódicos: deben incitar al lector a profundizar en el interior unas noticias o unos temas que, hoy en día, en la mayoría de los casos ya habrán conocido gracias a la inmediatez de los medios *online*. Para Harold Evans (1984: 65) una maqueta detallada de la portada de un periódico no podrá empezarse hasta que el medio no haya decidido la función que le atribuye a esta primera página.

2.3. Historia de Diario Público

El Diario Público nace como un proyecto de los periodistas Jaume Roures, Tatxo Benet y Toni Cases (cuyo estudio Cases i Associats fue el autor del diseño original) que buscaban

crear un nuevo medio de comunicación con ideología progresista, de izquierdas y con un enfoque joven. Es así como, a principios de 2007, nace la empresa Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones que meses después será la encargada del lanzamiento del *Diario Público*.

Público tuvo como cabeza visible y director del periódico a Ignacio Escolar, quién se encargó de ponerse en contacto con periodistas de diferentes medios y periódicos para que pasasen a formar parte del proyecto que había comenzado. El diario estableció su sede inicial en la calle Caleruega de Madrid y allí desarrollo su trabajo hasta el año 2012.

El 26 de septiembre de 2007 sale a la luz el primer número de la edición impresa de *Público* por un precio de 0,50€ y la página web del medio. En esta primera etapa, la información estaba estructurada en las siguientes secciones:

- Opinión
- Mundo
- Política
- Actualidad
- Dinero
- Ciencias
- Culturas
- Deportes
- Televisión-Gente

Además, no se publicaban editoriales aunque si existían numerosos columnistas de renombre como el periodista Enrique Meneses o Camilo José Cela, José Antonio Labordeta, El Gran Wyoming, Isaac Rosa, Berto Romero o Luis García Montero, provenientes del círculo de la cultura española.

Representativos son también los viñetistas que colaboraron con *Público*: Manel Fontdevila, Mauro Entiralgo, Santiago Orúe y Bernardo Vergara (viñetistas también de la revista satírica *El Jueves*) o Alfons López, que continua ilustrando para la edición digital del medio.

Una de las decisiones que definieron al medio y supusieron una diferenciación respecto al resto de periódicos de tirada nacional fue la de no permitir la inserción de anuncios sobre prostitución. Esta determinación supuso para *Público*, además de crear entre sus lectores una determinada imagen, ganar varios premios a dicha innovación.

Así destaca Herminio Javier Fernández, ex trabajador de *Público* que el medio "nació con la pretensión de ser un diario distinto a lo que existía en ese momento el kiosco. Buscaba un 'target' de edad más joven, ofrecía un periodismo más accesible y divulgativo y se presentaba como un diario fuertemente comprometido con los valores de izquierda. La portada era el vehículo más rápido de plasmar estas ideas. Portadas llamativas, frescas y vigorosas, que a menudo actuaban a modo de cartel en defensa de las ideas editoriales." (Fernández, 2015)

Desde el lanzamiento, *Público* se caracterizó por ser uno de los medios donde mejor se pagaba a sus trabajadores (Bandera, 2015), sosteniendo sueldos hasta un 60% más altos que en el resto de empresas periodísticas de tirada nacional. En septiembre de 2011, tras varios años de ajustes de personal, se realizó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que causó más de 30 bajas incentivadas por la empresa y bajadas salariales que afectaron a todo el personal del medio.

Apenas cinco meses después, tras varios meses de especulaciones, el 3 de enero de 2012 *Público* declaró un concurso voluntario de acreedores con el fin de encontrar a un nuevo socio inversor que aportase capital al proyecto. Al no encontrarse a dicho socio, el medio

decidió cerrar su edición impresa el 24 de febrero de ese mismo año e inició un nuevo ERE donde fueron despedidos más de un centenar de trabajadores.

Es en este momento cuando la cabecera de *Público* sale a subasta. La intención era encontrar un comprador que pudiera reflotar el periódico y que este siguiera adelante. En ese momento un grupo de trabajadores de *Diario Público* crea la cooperativa Más Público con el objetivo de reunir capital suficiente para adquirir la cabecera y salvar la edición impresa del periódico y cientos de puestos de trabajo. A pesar de conseguir reunir más de 200.000 euros, contra todo pronóstico, apareció un inversor más potente.

El día de la subasta Display Conectors S.L., una empresa de nueva creación, acudió con una oferta de mas de 400.000 euros y se la ganó a los trabajadores agrupados en la cooperativa. Al frente de esta empresa se encontraba Jaume Roures y otros socios de este accionista, los mismos directivos que semanas antes declararon la insolvencia del medio y acabaron con la cabecera. A día de hoy, esta empresa sigue siendo al editora de *Diario Público* y su entonces presidente e inversor, Jaume Roures, continua siendo uno de los máximos accionistas del medio.

Así lo cuenta Daniel Ayllón (2015: 4), actualmente redactor de *La Marea* y ex trabajador de *Público*:

Quince días antes del concurso de acreedores me dijeron que me iba a Londres con Público. Ya tenía todo empaquetado, estaba buscando piso en Londres y, de repente, el concurso de acreedores. Había muchos lectores que llamaban y le dijimos a Roures, el editor y dueño, que había mucha gente que estaba llamando y quería poner dinero. Obtuvimos una negativa. Roures dijo que iba a vender la cabecera y la página web, que eran los dos únicos activos que quedaban, con el fin

de sacar algo de dinero y nos despidió a todos sin indemnización y nos mandó al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Acudimos a la subasta.

Teníamos comprometidos 240.000 euros; sin embargo, Roures, con sus socios Tacho Benet y otros, se presentaron a la subasta a través de una empresa inmobiliaria que habían creado en febrero de 2012, unos meses antes, aportaron medio millón de euros y recompraron su propia cabecera y su propia página web. De esa forma echaron gratis a los trabajadores, recompraron y siguen siendo los propietarios de Publico.es.

A partir de este 22 de mayo de 2012, *Diario Público* pasa a llamarse *Publico.es* y la sede del medio se instala pocos meses después en su actual localización, la calle Gran Vía. Al estar entre los 126 trabajadores despedidos el hasta entonces director del medio, la directiva de *Publico.es* pasó a estar defendida por Carlos Enrique Bayo. Durante la existencia de la edición impresa de *Público*, el medio tuvo una tirada media de 129.679 ejemplares y una difusión de 87.983 según datos de la OJD¹.

Desde entonces *Publico.es* es un medio centrado en la difusión a través de su página web y las redes sociales y la plantilla ha pasado a estar formada por apenas 30 personas (lejos de los casi 200 trabajadores que llegó a tener en 2008).

2.3.1. Directores

Desde el nacimiento de *Público* su director fue Ignacio Escolar². Hasta su destitución el 13 de enero de 2009, Ignacio Escolar contribuyó, además, como columnista en la última

¹ Datos referidos al período de julio de 2010 a junio de 2011

² Ignacio Escolar (actual director de *eldiario.es*) es hijo de Arsenio Escolar (actual director del periódico gratuito *20 minutos*).

página del diario. Tras su cese como director, el periodista siguió colaborando como redactor pero siempre desde fuera de la redacción.

Después de la salida de Escolar de la dirección fue el hasta entonces responsable de la edición gallega de *El País*, Félix Monteiro quien estuvo al frente del diario. El periodista ocupó el puesto de director durante 13 meses, en los cuales consiguió aumentar un 48,4% la difusión del periódico llegando a 104.483 ejemplares³. El 4 de marzo de 2010 Félix Monteiro dejó *Público* para ponerse al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la partida de Félix Monteiro hasta el cierre de la edición impresa de *Público* el 24 de enero de 2012 el previamente subdirector, Jesús Maraña, capitaneó el medio de comunicación. El periodista había sido director de *Interviú* hasta que asumió la subdirección del *Público* en 2007. El 22 de mayo de 2012 se produce la subasta de la cabecera del periódico y el medio, hasta ese momento en manos de la productora Mediapro, y pasa a las manos de Display Conectors. Es entonces cuando se produce el cese de Jesús Maraña, junto con otros 136 trabajadores, y el nombramiento de una nueva dirección.

Desde el cierre de la cabecera de *Público* Carlos Enrique Bayo está al frente de *Público.es*. Hasta entonces Bayo fue redactor jefe de la sección de internacional de la edición impresa del periódico.

2.3.2. Evolución en el diseño de Público

Durante la historia del diario como medio impreso se pueden apreciar dos cambios significativos en el diseño de la portada, y necesariamente en el resto del periódico. Estos cambios fueron orquestados por el que fuera Director de Arte de *Público* durante todo el

³ Datos referidos al período de julio de 2010 a junio de 2011

periodo de edición impresa, Fernando Rapa. Actualmente el diseñador es director de arte y codirector de la revista satírica, *Mongolia*. Por su trabajo en *Público* recibió reconocidos premios por organismos como "la Society of newspaper Design, ÑH, Malojief, Premios Laus, Graffica, European Design Awards y el Art Directors Club of Europe" ⁴

Existen tres modelos de diseño de *Público* marcados por el tamaño del periódico. Tal y como se aprecia en la imagen siguiente, hasta el año 2009, *Diario Público* salía a la venta en un tamaño de 289x410 mm; entre 2009 y 2011 su tamaño fue de 289 x 390 mm; y a partir de 2011 redujo de nuevo su tamaño hasta los 289 x 370 mm.

Evolución del tamaño de Diario Público (Montaje fotográfico creado por Diego Areso y publicado en su blog Quintatinta)

⁴ Así lo publica la revista online PlayRestart (<http://playrestart.es/?p=401>)

Estos cambios en el tamaño no pretendían a priori sembrar grandes modificaciones en el resto del diseño del periódico pero "supusieron cambios relevantes irremediabilmente". (Oliveira, 2015)

Estos cambios repercutieron en el tamaño de la cabecera, los márgenes y los titulares. El primer diseño tenía estas medidas:

- Medidas del periódico: 289 x 410mm
- Margen izquierdo: 4,77 mm
- Margen derecho: 6,95 mm
- Tamaño de la tipografía de la cabecera: 100 pt.

Con la primera modificación en 2009, el diario quedó con las siguientes medidas:

- Medidas del periódico: 289x390 mm
- Margen izquierdo: 4,44 mm
- Margen derecho: 6,92 mm
- Tamaño de la tipografía de la cabecera: 93 pt.

A partir de 2011 las medidas definitivas hasta la desaparición del periódico quedaron así:

- Medidas del periódico: 289x370 mm
- Margen izquierdo: 4,24 mm
- Margen derecho: 6,73 mm

- Tamaño de la tipografía de la cabecera: 93 pt.

2.3.3. Premios destacados

Durante los cinco años de presencia de la edición impresa de *Diario Público* el periódico recibió numerosos premios, entre los que destacan:

- Premio *Enfocados* (2014), otorgado a los periodistas y medios que realizan una adecuada cobertura de cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y temas sociales como la justicia social, la igualdad de género o el medio ambiente.
- Premio *MetaComunicación* (2013) al mejor medio nativo digital, otorgado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid a través de los alumnos de la facultad.
- Premio *NH* (2011) al periódico mejor diseñado del año.
- Premio *Gráfica* (2010) al diario con mejor diseño.
- Premio internacional *Malofiej* SND a las mejores infografías (varios años). Con 20 medallas (1 oro, 10 platas y 9 bronce)

2.3.4. Proyectos nacidos de Público

Tras la subasta de la cabecera y el fracaso de su compra por parte del colectivo de trabajadores de Más Público, muchos de los trabajadores que integraban la redacción de *Diario Público* comenzaron sus propios proyectos.

Hay quien dice que lo mejor que le ha podido pasar al periodismo español en los últimos años ha sido el cierre de la edición impresa de *Público*. Su desaparición ha propiciado la aparición de nuevos medios de comunicación donde numerosos periodistas con buenas ideas han podido relanzar su carrera profesional.

Tras el cierre de la cabecera de *Público*, la mayoría de sus periodistas se embarcaron en diferentes proyectos periodísticos con un denominador común: la búsqueda de la independencia informativa.

2.3.4.1. *Infolibre*

Medio online creado en 2012 por el ex director de *Público*, Jesús Maraña, y el entonces subdirector Manolo Rico. *Infolibre* lo componen periodistas procedentes de diferentes medios de comunicación como *El País*, RTVE, *El Mundo*, etc. El modelo de negocio de *Infolibre* consiste en la oferta de contenidos gratuitos y de pago. Los suscriptores al medio pueden acceder a los contenidos de pago mientras que el resto de lectores solo puede leer un avance de cada pieza. Además del portal de noticias web, *Infolibre* edita la revista impresa mensual *TintaLibre* donde se ofrece contenido en profundidad como crónicas y reportajes.

Jesús Maraña se sitúa al frente de la dirección editorial de *InfoLibre* y *TintaLibre* mientras que Manuel Rico se encarga de la dirección del diario digital. Completan la plantilla directiva el subdirector del diario, Juan Carlos Ortiz de Elguea; el redactor jefe, Fernando Varela y; el director de *TintaLibre*, Javier Valenzuela.

2.3.4.2. *eldiario.es*

El 18 de septiembre de 2012 *eldiario.es* salió a la luz de la mano del ex director de *Público*, Ignacio Escolar. Con una plantilla formada en su mayor parte por los periodistas que salieron de *Público* con el cierre de la edición impresa, contó con importantes aportaciones económicas para su creación.

El 70% del capital para crear *eldiario.es* fue aportado por los trabajadores fundadores y su socio mayoritario es su director, Ignacio Escolar. El medio está en manos de la empresa Diario de Prensa Digital S. L. cuyo presidente es José Sanclemente.

eldiario.es edita además cada tres meses la revista monográfica en papel, *Cuadernos*.

2.3.4.3. *La Marea*

La Marea es un medio de comunicación que nace con la cooperativa MásPúblico Sociedad Cooperativa, fundada por antiguos trabajadores de *Público*.

El modelo de negocio de *La Marea* se basa en las suscripciones a la revista en papel, en su mayor parte. La publicidad sólo supone alrededor de un 5% de los ingresos, con el objetivo de que no interfiera en la línea editorial del medio. Además, *La Marea* cuenta con un código ético para anunciantes que impide anunciarse en ella a los anunciantes clásicos: bancos que practiquen desahucios, fondos de inversión especuladores o empresas que no respeten el medioambiente.

"La Marea tiene entre ocho y diez trabajadores a jornada completa. En conjunto hay 128 socios entre lectores y trabajadores; casi 120 son lectores. Lógicamente, los sueldos son muy bajos. Al terminar el mes se reparte el dinero que hay entre los ocho". (Ayllon, 2015: 57)

3. METODOLOGÍA

El trabajo parte de la hipótesis de que las portadas de *Público* representan un nuevo modelo de primera página. Ni el modelo de Evans (1985: 49) ni el de Aguado (1992: 36) dan con una tipología que pueda representar correctamente el modelo de portada de este medio. Se propone por tanto un nuevo estilo de portada que denominaremos "de guerrilla", realizando un símil con el denominado "marketing de guerrilla". Este término fue acuñado por Jay Conrad Levinson en su libro *Guerrilla Marketing: Secrets for making big profits from your small business* y que consiste en una "estrategia de publicidad que se enfoca en técnicas de marketing poco convencionales y de bajo costo que traen los máximos resultados" [...] "este método alternativo de publicidad se apoya en mucha energía e imaginación. El marketing de guerrilla consiste en tomar al consumidor por sorpresa, hacer una impresión indeleble y crear una gran cantidad de ruido social" (creativemarketing.com, 2015)

En la realización de este trabajo de investigación se han usado dos tipos de fuentes: primarias y secundarias. Las fuentes primarias corresponden a las entrevistas realizadas a trabajadores y ex trabajadores del *Diario Público* así como al análisis de las portadas del periódico durante su existencia. Las fuentes secundarias son todas las referencias bibliográficas empleadas tanto para el establecimiento del marco teórico de la investigación como para el diseño y establecimiento de conclusiones de la misma.

Dado que no existe una investigación previa accesible sobre el grueso de portadas de *Diario Público*, todas ellas constituyen una fuente primaria. La imposibilidad, o al menos la enorme dificultad, de analizar una a una todas las portadas que salieron a la luz de *Diario Público* es evidente. Desde su nacimiento como diario de prensa en papel el 26 de septiembre de 2007 hasta que saliese a subasta su cabecera y abandonasen la publicación en papel el 24 de febrero de 2012, el *Diario Público* tuvo en los kioscos 1.674 ejemplares de su edición nacional (un ejemplar diario de lunes a domingo). En 2010 el medio comenzó además la

publicación de una edición especial para Cataluña, pero no tendremos en cuenta esta publicación en la investigación.

Teniendo por tanto en cuenta la dificultad de analizar el total del universo de la muestra, el problema se encuentra en los criterios de selección de la muestra elegida para la investigación. Para realizar esta selección se tomó la decisión de elegir un ejemplar de cada cinco publicados tal y como recomienda Kayser (1982: 151):

[...] las investigaciones que recaigan sobre un período de tiempo bastante largo, no pueden prácticamente descansar en el análisis de cada uno de los diarios estudiados. ¿Bajo qué formas debe procederse a una selección? El estudio recaerá sobre tres clases de números:

- a) Sobre los números que correspondan previsiblemente a una información presumiblemente normal y sobre números normales, pero cuya presentación o contenido sea regularmente influenciado por el día o la época de su publicación.

[...]

Para la primera categoría (a), es necesario trabajar sobre un muestreo compuesto de diarios que hayan aparecido cada día de la semana (el número del lunes está influenciado por los deportes y es sustancialmente distinto del ejemplar del viernes, por ejemplo, que contiene una página de espectáculos), en las diferentes épocas del año (los números de verano reflejan la vida en vacaciones; los de fin de año, las fiestas de Navidad y Año Nuevo...) Para establecer un reparto equitativo entre los días, las semanas y los meses de cada año se recomienda el procedimiento siguiente: para un estudio que comprenda unos 60 números, se separará uno cada cinco días.

[...]

Si el estudio abarca varios años, es oportuno que, en la medida de lo posible, la selección sea la misma para cada año.

Esto nos deja un total de 324 ejemplares a analizar, una muestra más alcanzable y que representa algo más del 20% del total de la publicación desde su nacimiento hasta su desaparición.

La muestra a analizar será entonces de 324 ejemplares, unos 74 anuales, dónde 46 ejemplares son en lunes, martes, miércoles, sábado o domingo y 47 en jueves o viernes. Esa selección permite obtener una serie representativa de la evolución del periódico a lo largo de su vida sin el inconveniente de tener que trabajar con una muestra más difícilmente abarcable.

La investigación se basará en un análisis formal del diseño de la primera página del diario. Para ello se analizarán factores del diseño editorial como las tipografías, los elementos gráficos, la situación de los diferentes elementos, etc.

El estudio se realizará a partir de una ficha de códigos de elaboración propia basada en otras de similar intención realizadas por autores reconocidos: Del Olmo (2011), González Díez (2014), Iñigo Jurado y Puebla Martínez (2011).

Las principales variables que se analizarán son las siguientes:

3.1. Número de noticias en portada

El número de piezas informativas en portada puede darnos pistas sobre el tipo de portada que se trata. Además, en combinación con otras variables como el tamaño de la imagen principal, nos hará saber la importancia que se da a la noticia principal sobre el resto de piezas informativas.

3.2. Tipografía, tamaño y color de la cabecera

A través de la observación de las cualidades estilísticas de la cabecera será posible detectar cambios en el diseño de la primera página del periódico. Una vez detectados estos cambios se puede acudir al primer ejemplar donde se produce el cambio y tratar de analizar otras modificaciones.

Para el estudio de las tipografías se ha elaborado una lista con las siguientes:

- Romana: tipografías con remates.
- Palo Seco: aquella que carece de remates.
- Egipcia: con grandes remates, también llamadas *mecanas*.
- Caligráfica: aquella que simula la letra manuscrita.
- Fantasía: cualquier estilo tipográfico fuera de los anteriormente mencionados.

Por otro lado, el tamaño de la tipografía será medido en puntos⁵ y para el color se ha elaborado de igual forma una lista de colores que abarcan un amplio espectro

- Gris claro
- Gris oscuro
- Blanco
- Azul oscuro
- Azul claro
- Verde
- Verde claro

⁵ Para la realización de esta variable se ha elegido la fórmula que apunta José Martínez Sousa (1974) y que facilita la tarea: medida de una letra mayúscula en milímetros, multiplicar el resultado por cuatro y expresar el valor en puntos.

- Violeta
- Granate
- Rojo
- Fucsia
- Naranja
- Amarillo
- Marrón oscuro
- Marrón claro
- Negro
- Otro

3.3. Número y posición de las inserciones publicitarias

El número de inserciones publicitarias por portada puede mostrar el recorrido del medio a través de su historia. Un mayor número de elementos publicitarios puede indicar mayor repercusión en el mercado de los medios de comunicación o la presencia de grandes inversores.

Para medir la posición de las inserciones publicitarias se ha procedido a la elaboración de una plantilla de división en seis cuadrantes de la siguiente forma:

1	2
3	4
5	6

Así el número "1" se corresponde con la parte superior-izquierda, el "2" con la superior-derecha, el "3" con centro-izquierda, el "4" con centro-derecha, el "5" con inferior-izquierda y el número "6" con la parte inferior derecha la página.

Se ha tomado la decisión de no valorar las autopromociones del medio como inserciones publicitarias para no adulterar los resultados de la revisión. Así, todas las piezas consideradas como publicidad hacen referencia a publicidad de empresas externas a *Público*.

3.4. Color dominante en la portada

El color tiene un significado psicológico, cultural y asociativo. Dependiendo del color que sobresalga en cada primera página se pueden deducir matices culturales e ideológicos del medio. Para el estudio del color en la portada, el código de color es el mismo que el anteriormente mencionado.

3.5. Tamaño y tipología de la imagen principal

El tamaño de la imagen que acompaña a la noticia principal puede ser indicador del tipo de portada ante el que nos encontramos. La tipología de la imagen puede en este caso ser: fotografía, ilustración, infografía o tipografía. Dependiendo de esta tipología se pueden deducir rasgos de innovación y aprecio estético.

3.6. Uniformidad tipográfica en el titular de la noticia principal

Con esta variable se medirá la uniformidad o variabilidad de la tipografía en el titular. De esta forma se podrán localizar los casos en los que en un mismo titular existan cambios de tamaño, color, grosor, ortotipografía, etc.

3.7. Punto de arranque del titular de la noticia principal

Se analiza el cuadrante en el que comienza el titular de la noticia principal. Para situarlo se utiliza la misma estructura que para situar las inserciones publicitarias.

4. RESULTADOS

Una vez analizadas las portadas de *Diario Público* a través de la ficha de análisis obtenemos los siguientes resultados.

Gráfico 1

Tal y como se puede observar en el gráfico, el número de noticias en portada no presenta una evolución a lo largo de la historia del diario. Destaca si cabe la cifra del año 2007, de 5,6 noticias por ejemplar, frente a los datos de 2008 (4,3 noticias por portada), 2009 (4,5), 2010 (4,8), 2011 (4,8) y 2012 (4,4). Esta diferencia puede deberse al hecho de que el periódico nació en septiembre de ese mismo año y el número de portadas analizado de ese periodo no es del todo representativo.

Número de noticias por portada

Gráfico 2

Si cogiéramos un ejemplar de *Diario Público* al azar, lo más probable sería encontrar uno en el que apareciesen 4 o 5 noticias por portada. En un 33% de las portadas analizadas existe presencia de 5 noticias y en un 25% aparecen 4 noticias. Por otra parte en un 17% de las primeras páginas observadas se han encontrado 6 noticias, en un 10% 3 y 2 noticias respectivamente y en un 7% han aparecido 7 noticias en portada. Únicamente en el 3% de las portadas analizadas existe una única noticia en la primera página y se suele deber a eventos especiales o noticias de gran calibre. Esto aleja a las portadas de *Diario Público* de las de otros diarios españoles como *ABC* que sistemáticamente salen a la venta con una única noticia en su primera página.

Inserciones publicitarias por portada

Gráfico 3

En un 52% de las portadas analizadas no existe ninguna inserción publicitaria, mientras que en un 46% existe una inserción y en un 2% existen dos. No se ha analizado ninguna primera página en la que existan más de dos inserciones publicitarias.

Este resultado refleja de alguna forma la independencia que *Diario Público* siempre se esforzó en mostrar. Al margen de que en su interior aparecieran un número mayor de piezas publicitarias, la imagen que daba la portada es la de medio independiente de los mercados. A pesar de que esta independencia pudiese perjudicar el futuro del periódico y su declive, *Público* consiguió mantener esa sensación de ser un medio al margen.

Posición de las inserciones publicitarias

Gráfico 4

En un 82% de los casos en los que existe al menos una inserción publicitaria, esta está en la posición "6" correspondiente a la parte inferior-derecha de la página. En un 11% esta publicidad se encuentra en la posición "5" o parte inferior-izquierda y tan sólo en un 7% se encuentra en la posición "2" que es igual a la parte superior-derecha.

Esta posición viene siempre marcada por un encuadre dentro de sumarios de noticias destacadas en la parte inferior, o lateral derecho en menos casos, donde siempre aparecen breves de noticias y en su caso inserciones publicitarias. La posición 6 o inferior-derecha es la posición de salida de la mirada dentro de la portada y por tanto un espacio asumible donde colocar publicidad.

Gráfico 5

Las dos primeras posiciones del gráfico corresponden indudablemente al color rojo y el negro. En un 26% de las portadas analizadas en color dominante es el rojo y en un 23% este color es el negro. Algo por detrás se encuentran las portadas cuyo color dominante es el blanco, un 13%, y el gris claro, un 9%. El resto de colores aparecen en menor o ninguna medida como dominantes en las portadas, marrón claro (5%), verde oscuro (5%), verde claro (4%), azul oscuro (4%), azul claro (4%), amarillo (3%), naranja (2%), gris oscuro (1%), granate (1%), violeta (0%), fucsia (0%) y marrón oscuro (0%).

Los colores negro y rojo son colores usualmente asociados con posturas de izquierdas (el rojo es el color de la identidad de marca del Partido Socialista [PSOE] y la combinación de negro y rojo la de la CNT). Además estos colores resaltan instantáneamente a la vista del

lector, que encuentra entre la variedad de diarios de un kiosco, colores que no son habituales.

El rojo y el negro son además los colores escogidos por los diseñadores gráficos de *Público* para el diseño de su cabecera. Son por tanto, colores corporativos del medio y utilizándolos de forma recurrente en las portadas se está favoreciendo el fortalecimiento de la identidad de marca del medio.

A través del uso de estos colores y sus combinaciones, el lector puede ser capaz de reconocer de un vistazo de qué medio se trata sin necesidad ya de recurrir a su cabecera. La identidad de marca es tan clara en la apariencia de la primera página que es claramente identificable. Cabe resaltar que coinciden por tanto los colores dominantes en la portada con los colores corporativos de la marca de la empresa.

Número de elementos gráficos informativos

Número de elementos por portada

Gráfico 6

Dentro del gráfico del número de elementos gráficos informativos por portada destacan aquellas primeras páginas que contienen 3 de ellos, un 25% de las analizadas. Son también remarcables aquellas con 4 elementos gráficos (21%) y aquellas con 2 (20%). Continúan después descendiendo los porcentajes de presencia en número de este tipo de elementos a ambos lados de la tabla: 5 (17%), 1 (8%), 6 (8%), 7 (1%), 8 (1%) y 9 (1%).

Lo más probable en las portadas de *Público* es encontrar grandes imágenes que acompañan a la noticia principal y una franja de sumarios con entre tres y cuatro noticias breves que se sitúa siempre en la parte inferior o en la parte lateral derecha. Estos sumarios van en algunos casos acompañados de imágenes de apoyo.

En el caso más habitual de la existencia de tres elementos gráficos informativos, esto se traduce en una imagen principal a gran tamaño y dos imágenes apoyando a dos de los sumarios que aparecen en la parte inferior o lateral de la portada.

Gráfico 7

Tal y como puede observarse en la gráfica, en las portadas de *Diario Público* lo más habitual es que existan imágenes de gran tamaño. Un 65% de los elementos gráficos que acompañan a la noticia principal en la primera página ocupan 6 columnas de un total de 6 columnas en la maqueta del diario. El porcentaje va descendiendo conforme desciende el tamaño de la imagen, siendo de un 15% para los elementos gráficos a 5 columnas, un 8% para aquellos a 4 columnas, un 4% para los que aparecen a 3 columnas, un 7% para aquellos a 2 columnas y tan sólo un 1% para las imágenes a 1 columna.

Como se ha mencionado anteriormente, *Público* se caracteriza por sus imágenes a gran tamaño. En el gráfico se puede observar como en un 65% de las portadas este elemento gráfico ocupa todo el ancho de la primera página del diario convirtiéndose en el recurso destacado.

Tipología del elemento gráfico principal

Gráfico 8

De las 329 portadas analizadas, un 85% presentan como elemento gráfico principal una fotografía. Por debajo, un 6% de las imágenes principales en la primera página son ilustraciones, un 5% son infografías y un 3% presentan únicamente texto a gran tamaño y por tanto son tipográficas.

A pesa de que un 85% de las imágenes que acompañan a la noticia principal sean fotografías, existe un 25% de ellas en las que la fotografía aparece silueteada. No se trata por tanto de una fotografía al uso como aparecen en la mayoría de periódicos, sino imágenes con un toque de originalidad que las hacen resaltar e infunden en el diseño un dinamismo difícilmente alcanzable de otra manera.

Es importante también destacar la presencia de infografías, ilustraciones y portadas tipográficas entre las publicadas por el periódico. No es habitual encontrar este tipo de elementos gráficos en los diarios y una suma de un 14% de estas imágenes no es un cifra despreciable.

Presencia de color en la imagen principal

Gráfico 9

En un 90% de los casos analizados, este elemento gráfico aparece en color y en un 10% la imagen carece de color, es decir, está en blanco y negro o escala de grises.

Público apuesta por llamar la atención y lo hace en muchos casos a través del color. En los casos en los que la imagen principal aparece en B/N se trata habitualmente de fotografías antiguas que no permiten su publicación en otras condiciones.

Color dominante en el elemento gráfico principal

Gráfico 10

Entre las imágenes en color, predomina con un 29% el color negro y con un 12% los colores gris claro y rojo. Continúan en disminución de frecuencia de aparición el marrón claro y el blanco (9%), azul claro (6%), azul oscuro, gris oscuro y amarillo (5%), verde claro y verde oscuro (4%), violeta, granate, fucsia y naranja (0%).

Una vez más nos encontramos con colores dominantes que coinciden con los de la identidad de marca del medio.

Tipografía del titular de la noticia principal

Gráfico 11

En las portadas de diario *Público* la tipografía que mas abunda es la romana con un 78% frente al 21% de la tipografía palo seco. El resto de tipografías no aparecen en ninguna de las primeras páginas analizadas.

A pesar de que pueda parecer que la presencia de tipografías romanas indica que estamos hablando de portadas clásicas, las combinaciones que establece *Público* con colores y

tamaños les otorgan un toque de originalidad. Esta tipografía sigue además la línea de la identidad visual de la cabecera del medio, lo que genera consonancia con la identidad de marca de la empresa.

Ortotipografía del titular de la noticia principal

Gráfico 12

Un 65% de los titulares de las noticias principales en portada se encuentran en minúscula. Frente a este dato está el 35% que se encuentra en mayúscula.

Destaca por tanto en esta gráfica el 35% de titulares en mayúscula, una apuesta directa por titulares agresivos y llamativos, que atraigan la vista del lector en el primer vistazo. Además, existe un elevado número de titulares con tipografía variable⁶ donde uno de los factores

⁶ Esta característica se explica en la gráfica n°16

que cambia es la ortotipografía. Aparecen entonces titulares que en su mayor parte son en minúsculas pero que contienen determinadas palabras en mayúsculas.

Presencia de color en el titular de la noticia principal

Gráfico 13

Se entiende que hay existencia de color cuando este es diferente de negro. Por tanto, en un 66% de los casos el titular de la noticia principal se encuentra en un color diferente del negro mientras que en un 34% aparece en negro.

Este es un rasgo significativo que entra en combinación con la existencia de color de fondo en el titular o titulares sobre imágenes donde dominan los tonos oscuros.

Número de colores en el titular de la noticia principal

Gráfico 14

De todos los titulares mencionados anteriormente en los que el color del titular es diferente al negro, existe un 75% en los que el titular tiene un único color, un 23% en los que el titular tiene dos colores y un 1% en los que tiene tres colores.

Este 26% de los titulares con más de un color entran además dentro de la variable que analiza la uniformidad en los titulares⁷.

⁷ Esta característica se explica en la gráfica nº16

Color de la tipografía

Gráfico 15

Dejando de lado los titulares de color negro, de entre todos aquellos que no se corresponden a este color: un 80% son de color blanco, un 17% de color rojo, un 2% de color verde y un 1% de color naranja.

El blanco se puede valorar en muchos casos como un uso de valor negativo para situarlo sobre fondos oscuros en fotografías.

Tipografía uniforme en el titular de la noticia principal

Gráfico 16

En cuanto a la variabilidad de la tipografía del titular de la noticia principal, destaca que en un 25% de los casos existe esta cualidad.

Esta es sin duda una de las características remarcables del diseño de las portadas de *Público*. Existe un gran número de sus primeras páginas en las que la tipografía del titular de la noticia principal presenta variaciones de tamaño, grosor u ortotipografía. Esta característica hace de las portadas de *Público* algo único. El medio juega con los tamaños y los colores de fondo para dirigir la vista del lector sobre una fracción u otra del titular y de esta forma crear especies de historias dentro de las portadas.

Alineación del texto del titular de la noticia principal

Gráfico 17

En cuanto a la alineación del titular de la noticia principal, en un 53% de los casos el texto se encuentra alineado a la izquierda, en un 34% a la derecha y en un 13% centrado.

Frente a la clásica alineación centrada o a la izquierda, existe un amplio número de portadas que presentan alineación a la derecha. Este tipo de balance denota una vez más un toque original y gamberro que caracteriza a las portadas de *Público*. Llamam la atención porque rompen con las normas.

Punto de arranque del titular de la noticia principal

Gráfico 18

En un 49% de los casos el titular de las noticias principales de las portadas de *Diario Público* tiene el punto de arranque en la posición 1 (superior-izquierda), en un 37% en la posición 3 (centro-izquierda), en un 4% de los casos en las posiciones 4 (centro-derecha), 5 (inferior-izquierda) y 6 (inferior-derecha), y en un 3% en la posición 2 (superior-derecha).

El gráfico demuestra las variaciones con las que juega *Público* en sus portadas. No existe una estructura fija en la que se enmarquen diariamente las noticias, sino que varía según la importancia que se quiera dar a cada elemento. La posición de los titulares viene en muchos casos supeditada a la estructura de la imagen que la acompaña, como si hubiera sido elegida en primer lugar antes de decidir el titular.

De cualquier forma la opción mayoritaria de situar el punto de arranque de la noticia en la parte superior izquierda de la página concuerda con la teoría del sentido de la lectura de Canga (1994: 79) dónde expresa que en su "opinión, y en principio, para primeras páginas y últimas la mejor distribución, o al menos la más lógica parece la siguiente [...]

En esta segunda fórmula, la página se divide en dos mitades (superior e inferior) y la parte izquierda de cada una de ellas, la 'entrada' en sentido de lectura, adquiere la mayor importancia.

[...] se prioriza la parte superior izquierda como modelo de apertura básico de una primera página, es decir el lugar donde deberá destacarse siempre la noticia más importante del periódico.

Existencia de color de fondo en el titular de la noticia principal

Gráfico 19

Por otro lado, en un 55% de las portadas el titular lleva un color de fondo.

Otra de los resultados que merece la pena remarcar de la revisión de las portadas es el de este gráfico. Casi la mitad de los titulares de las noticias principales llevan detrás de si una caja de color. Este característica permite al medio jugar con los colores de las tipografías de los titulares y posicionarse en una innovación constante.

Esta particularidad, junto con la variabilidad de las tipografías, es una de las señas de identidad de *Público* que le hacen destacar frente a otros periódicos.

Color de fondo en el titular de la noticia principal

Gráfico 20

Los colores de fondo del titular de la noticia principal más habituales son el rojo con un 43% y el negro con un 16% de frecuencia. Por debajo están el gris claro con un 10%, el amarillo con un 8%, el azul claro con 7%, el naranja y el verde oscuro con 5% y el verde claro con un 3% de frecuencia.

Una vez más se encuentran los colores rojo y negro en la portada como color dominante. Los resultados de esta gráfica son altamente similares a los de la gráfica con los resultados del color dominante del total de la portada. Esto denota por tanto la importancia que da

Público a la visibilidad de los titulares de la noticia principal, cuando el color de fondo de este titular es lo más resaltado de toda la portada en la mayoría de los casos.

Vuelven a aparecer entonces una vez más los colores corporativos de *Público* y se vuelve a resaltar la potenciación de la imagen de marca.

Número de líneas del titular de la noticia principal

Gráfico 21

El número más habitual de líneas del titular de la noticia principal es de 2 o 3 en el 29% de los casos. En un 14% es de cuatro líneas, en un 12% de una o cinco líneas, y en un 4% de casos de seis líneas.

Se aleja por tanto de los titulares largos y apuesta por el reclamo directo de la atención del lector.

Gráfico 22

En un 23% de las portadas de *Diario Público*, el titular de la noticia principal tiene cinco palabras y en un 18% tiene cuatro. Esas dos cifras son las destacadas en la tabla frente a un 14% en el que es de siete palabras, un 10% de seis palabras, un 5% de tres o nueve palabras, un 4% de dos, diez u once palabras; un 2% de una palabra y un 1% de doce palabras.

Si se atiende a este gráfico sin perder de vista el anterior, que refleja el número de líneas del titular, se puede apreciar como no existen titulares de gran extensión y se apuesta por aquellos con cuatro o cinco palabras que atraigan la atención del lector. Apuestan por tanto por un gran tamaño tipográfico.

5. CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar, el diseño de la primera página de *Público* llegó rompiendo con los esquemas de diseño editorial de periódicos que se conocían hasta entonces. Se pueden establecer las siguientes conclusiones tras la revisión de las portadas del medio:

- Los cambios en el tamaño de la publicación repercutieron únicamente en el tamaño de la tipografía de la cabecera si tomamos como referencia las variables analizadas. Si bien es cierto que este cambio también supuso una reducción de los márgenes del periódico.
- Los colores dominantes en la portada, que coinciden con los colores de fondo de los titulares principales, se corresponden con aquellos que forman parte del diseño de la cabecera, rojo y negro. Esto crea una sensación de refuerzo constante de la marca y de la identidad corporativa de la publicación.
- Los titulares de la noticia principal de la portada se caracterizan por el escaso número de palabras que lo conforman, siendo cuatro y cinco palabras la cifra más habitual, y el reducido también número de líneas que ocupa el titular, apareciendo en la mayoría de las ocasiones en dos o tres líneas. Esto aleja a *Diario Público* de los diarios generalistas que suelen aparecer con titulares principales de mayor extensión.
- La existencia de publicidad externa es muy reducida en portada. En un 52% de los casos no existen inserciones publicitarias en portada y en el 46% de los casos existe tan sólo una pieza de este tipo. Este dato denota la independencia de la que trata de hacer gala *Público* y le otorga un valor añadido frente a los lectores.
- Existe un número significativo de portadas cuya imagen principal es una infografía, una ilustración o un conjunto tipográfico. En un 14% de las primeras páginas

analizadas se cumple esta relación que refleja la innovación que llevó a cabo el diario.

- Sea cual sea el elemento gráfico principal, en un 65% de las portadas esta imagen ocupa el total del ancho de la página. Esto refleja la importancia que se da a la noticia principal frente a las noticias secundarias que se sitúan en sumarios relegados a la parte inferior o lateral derecho de la página.
- Existe un amplio número de portadas, un 25%, en las que no existe uniformidad en el titular de la noticia principal. Esta característica difícil de encontrar en ningún otro medio caracteriza el dinamismo, la frescura y la originalidad de las portada de *Público*.
- Al dato anterior se suma a que en un 45% de las páginas analizadas el titular de la noticia principal está sobre un cuadro de color. El periódico juega así con las diferentes combinaciones de colores y consigue dirigir la mirada del lector a distintos puntos.

Se verifica por tanto la hipótesis de la correspondencia de *Público* con un nuevo tipo de portada con características únicas. Esta diferenciación hace al periódico fácilmente distinguible y le otorga de una identidad propia.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Alvarado, Héctor (2008): *El rostro de las prensa de calidad. La información internacional desde la portada de los grandes diarios europeos*. Textual & Visual Media n°1
- Asociación de la Prensa de Madrid. APM (2008): *Informe anual de la profesión periodística 2008*. Madrid
- Asociación de la Prensa de Madrid. APM (2013): *Informe anual de la profesión periodística 2013*. Madrid
- Ayllón, Daniel (2015): *Nuevos proyectos periodísticos en red.: El caso de 'la marea'*. Revista Index Comunicación n°5
- Bandera, Magdalena (2015): Entrevista personal con la coordinadora de contenidos de La Marea y ex trabajadora de *Público*
- Canga Larequi, Jesús (1994): *El diseño periodístico en prensa diaria*. Barcelona: Bosch Comunicación.
- Creative Guerrilla Marketing (2015): *What is guerrilla marketing?*. <http://www.creativeguerrillamarketing.com/what-is-guerrilla-marketing/>
- Evans, Harold (1984): *Diseño y compaginación de la prensa diaria*. Barcelona: Ediciones Gustavo Gil
- Fernandez, Herminio Javier (2015): Entrevista personal con el ex trabajador de *Público*
- Kayser, Jacques (1966): *El periódico. Estudios de morfología, de metodología y prensa comparada*. Quito-Ecuador: Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para America Latina.
- Kovach, Bill y Rosentiel, Tom (2003): *Los elementos del periodismo*. Madrid: Ediciones El País
- Lupton, Ellen y Miller Abott (2002): *El ABC de la Bauhaus y la Teoría del Diseño*. Madrid: Gustavo Gili

- Martín Aguado, J.A. (1992): *La maquetación de un diario: evolución, diseño e información*. Madrid: Dykinson
- Martínez de Sousa, José (1974): *Diccionario de tipografía y del libro*. Madrid: Paraninfo
- Noelle-Neumman, Elisabeth (1990): *El declive de la Galaxia Gutemberg*. Konstanz, Universitat
- Oliveira, Pablo (2015): Entrevista personal con el jefe de sección de *Público.es*
- Ponssa, Martina (2015): *Push! Diseño Gráfico N°1*. Córdoba (Argentina): Comunicarte

ANÉXOS

Ficha de análisis

ESTUDIO DE LAS PORTADAS DE <i>DIARIO PÚBLICO</i>	
1. FECHA DE PUBLICACIÓN	
Día:	Mes: Año: N° publicación:
2. ESTRUCTURA DE LA PORTADA	
1. N° de noticias en portada:	
2. Presencia de texto base en la noticia principal: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No N° de líneas:	
3. Tamaño y diseño de la cabecera:	
Tipografía: Tamaño (pt): Color:	
4. Tamaño de la noticia principal: N° de columnas:	
5. N° de inserciones de publicidad:	
a. Tamaño:	
b. Posición:	
6. N° de elementos gráficos informativos:	
3. USO DE LA IMAGEN EN LA PORTADA	
1. N° de imágenes:	
2. Tamaño de la imagen principal en número de columnas:	
3. Tipología de la imagen principal:	
Fotografía <input type="checkbox"/> Ilustración <input type="checkbox"/> Infografía/Tabla <input type="checkbox"/>	
4. Fotografías: Color <input type="checkbox"/> B/N <input type="checkbox"/> Color predominante:	
5. Ilustraciones: Color <input type="checkbox"/> B/N <input type="checkbox"/> Color predominante:	
6. Infografías y tablas: Color <input type="checkbox"/> B/N <input type="checkbox"/> Color predominante:	
4. USO DEL COLOR EN LA PORTADA	
1. Cabecera <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Color:	
2. Titular noticia principal <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Color:	
3. Subtítulo noticia principal <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Color:	
4. Cuerpo noticia principal <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Color:	
5. Texto sumario <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Color:	
6. Fondo sumario <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Color:	
5. TITULAR DE LA NOTICIA PRINCIPAL	
1. Tipografía	
Romana <input type="checkbox"/> Palo Seco <input type="checkbox"/> Egipcia <input type="checkbox"/> Caligráfica <input type="checkbox"/>	
2. Estilo:	
Negrita <input type="checkbox"/> Cursiva <input type="checkbox"/> Mayúsculas <input type="checkbox"/> Versalitas <input type="checkbox"/> Condensada <input type="checkbox"/> Expandida <input type="checkbox"/>	
3. Color:	
4. Alineación	
Izquierda <input type="checkbox"/> Derecha <input type="checkbox"/> Centrado <input type="checkbox"/> Justificado <input type="checkbox"/>	
5. N° de líneas:	
6. N° de caracteres:	
7. N° de palabras:	
8. Posición respecto a la imagen:	
Picado o calzado en la foto <input type="checkbox"/> Encima <input type="checkbox"/> Debajo <input type="checkbox"/>	
9. Antetítulo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
10. Subtítulo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
6. TIPO DE PORTADA	
Cartel o póster <input type="checkbox"/>	
Sumario o escaparate <input type="checkbox"/>	
Otra <input type="checkbox"/>	

Entrevista a Herminio Javier Fernández González

- ¿Cuál es tu opinión sobre el diseño de las portadas de *Público*?

Público nació con la pretensión de ser un diario distinto a lo que existía en ese momento en el kiosko. Buscaba un 'target' de edad más joven, ofrecía un periodismo más accesible y divulgativo y se presentaba como un diario fuertemente comprometido con los valores de izquierda. La portada era el vehículo más rápido de plasmar estas ideas. Portadas llamativas, frescas y vigorosas, que a menudo actuaban a modo de cartel en defensa de las ideas editoriales.

- ¿Qué diferenciaba a las portadas de *Público* de las de otros periódicos?

El resto de los diarios apostaban por portadas clásicas con muchos temas, y texto de lectura en los temas principales, con una jerarquía informativa basada en el tamaño de los titulares.

Público apostaba por portadas tipo "Poster" con una gran apuesta diaria de un tema presentado de manera muy visual, y con breves referencias muy secundarias de titulares de otros temas.

En España ese modelo de portada "arrevistada" tan solo lo representaba ABC (aunque desde parámetros mucho menos atrevidos en aquellos momentos), y en ocasiones especiales el diario El Periódico de Catalunya.

Hoy en día, sin llegar a estos extremos, encontramos algunas apuestas más visuales en portadas de algunos diarios. En los últimos años ABC ha acentuado la creatividad en sus portadas y el Diario ARA apuesta por portadas tipo póster, aunque básicamente

tipográficas. Y en ocasiones especiales vemos portadas muy arrevistadas en diarios regionales de Vocento, El Periódico de Catalunya incluso alguna vez en El Mundo.

- ¿Qué elementos predominaban en el diseño de las portadas de *Público* (infografías, fotografías, ilustraciones, collage, etc)?

La estructura básica de la portada la componía el contrapeso de un elemento icónico (una silueta fotográfica, un icono vectorial o una ilustración) con unos elementos tipográficos tratados de manera muy visual, que muchas veces cobraban todo el protagonismo. Gráficos en portada hubo con cierta frecuencia, pero siempre de manera muy sencilla e impactante. Grandes gráficos de fiebre o mapas de estructura simple. Lo que se buscaba era el impacto visual, no abrumar con datos.

Al principio rara vez se utilizaba una fotografía directamente, aunque en la última etapa el diario adquirió un tono más político y hubo más portadas con una estructura más clásica de titular principal y fotografía.

- ¿Qué premios recibió *Público* por su diseño?

Siento no poder ser exhaustivo en este punto. El diario se fundó en Septiembre de 2007 y cerró en febrero de 2012. Yo solo trabajé allí en el último año, desde enero de 2011, así que no puedo precisarte exactamente todo los premios recibidos.

A esto se une que en la actual página web de *Público* se han eliminado gran parte de las referencias a la antigua edición impresa. He intentado buscar noticias publicadas al respecto, pero he visto que los links ya no están disponibles

Pero en su breve historia *Público* recibió gran cantidad de reconocimientos. En el ámbito nacional en los premios de la SND-E, en 2011 fue premiado como Diario Mejor diseñado de España y Portugal y fue varios años finalista.

El listado de premios ÑH puedes seguirlo desde la página web de la SND-E: <http://snd-e.com/nh/premios-nh/2011>

Entre otros premios, recibió el premio Graffica en 2010. <http://www.quintatinta.com/2010/12/20/los-premios-graffica-2010/>

En el ámbito de la infografía, Público alcanzó un nivel muy destacado y ganó numerosos premios mundiales Malofiej SND. Entre ellos una medalla de oro.

- ¿Cuáles son desde tu punto de vista las portadas más relevantes de Público? ¿Por qué?

Se publicaron cerca de 2000 portadas, así que hay muchas que por su calidad visual son ejemplares.

Pero citaré 3 que por su singular apuesta informativa y por su relevancia, consiguieron el objetivo que buscaban. Sorprender, agitar, impactar, llamar la atención, que se hablar de ellas...

El "Porqué no se calla" de la Reina Sofía.

<http://escolar.net/MT/archives/2008/10/god-save-the-queen.html>

Público, se mostraba como un diario que no se mordía la lengua frente a la institución monárquica.

Lemas del 15M

<http://www.quintatinta.com/2011/05/19/publico-en-la-calle/>

Público hacía suyos los valores reivindicativos del 15M y los ponía al frente de la agenda periodística.

Portada dedicada al videojuego Grand Theft Auto IV

<http://www.vidaextra.com/ps3/grand-theft-auto-iv-en-la-portada-del-diario-publico>

Una ruptura total con el concepto tradicional de tema de portada en la prensa diaria española, centrado en temas políticos, económicos, deportivos...

Apostar por un videojuego, un tema "juvenil" y de cultura popular...era algo impensable. Y desde luego, pocas veces se había llegado tan lejos (puedo recordar alguna portada dedicada al cómic y la ilustración en El Periódico de Catalunya y en ARA, poco más).

Esta ruptura con la "agenda clásica" es muy representativa de la primera etapa de Público bajo la dirección de Nacho Escolar. Posteriormente aunque hubo temas culturales, científicos y medioambientales y de carácter social que ocuparon la portada del diario, lo más habitual es que el diario coincidiera temáticamente con las apuestas informativas del resto del quiosco (Política-economía), aunque con un enfoque visual más atrevido.